

O'ZBEK TILI DARSLARIDA SO'ZNING MORFEMIK TARKIBINI O'RGANISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISHNI TURLI MASHG'ULOTLARNING AHAMIYATI VA XUSUSIYATI

Bekmuhammad Muhammadiy

*Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi
o'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 4-kurs talabasi.*

Niyozova Dilfuza Jo'rayevna

O'zbek tili va adabiyot fani kata o'qituvchisi.

Annatatsiya: Ona tili darslarida morfemik sozlarning o'rganishdan yana boshqa xususiyatlari ham bor uni induktiv, diduktiv, analiz-sintez metodlar ham bor darslarni tashkil etish va o'borishda qo'llaniladigan metodlar haqida ma'lumot berildi.

Kalit so'zlar: analiz-sintez, induktiv, deduktiv, aqliy hujum, fikr hujumi, sinkveyn, yumaloqlangan qor, zigzag.

Ona tili mazkur fanlar qatorida turadi. Ona tili faninig amaliy fan deb bilish mumkin, chunki u nazariyaga asoslanib o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash, o'stirishning amaliy vazifalarini bajaradi. Boshqa fanlar kabi ona tili faninig ham o'z predmeti ham bor. Ona tili o'rganish predmeti ta'lim berish (o'qitish) sharoitida ona tili bilm va malakasini egallash, yani nutqni, yozuv, o'qish, gramatika, fonetika va boshqalarni bilib olish jarayoni hisoblanadi. Ona tili o'zbek tilidan konikma va malakalarni shakllantirish, gramatikadan va til haqidagi fanning boshqa bo'limlaridan ilmiy tushunchalar tizimini o'zlashtirish qonuniyatlarini o'rganadi. Bunday o'rganishning natijasi bilib olingan qonuniyatlar asosida til o'rganishning eng qulay, eng oson tizimini ishlab chiqish uchun puxta zamin vazifasini bajaradi. Bu tizim har bir o'quvchini tilga oid bilim, konikma va malakaning zaruriy minimumi bilan taminlashi lozim. Metodik talimga qo'yilgan talablarni, yane talim berish bilan bir vaqtda o'quvchilarni milliy istiqloq g'oyasi ruhida tarbiyalash, ularning tafakkurini o'stirishda yetarli yordam berish, shuningdek, talimning foydali, ixcham, b'olishini ta'minlashga oid talablarini hisobga oladi. Ona tilini o'qitishda o'qituvchi bilan o'quvchining birgalikda faoliyatini tashkil etish shakllari, metodlari va usullari ta'lim tizimining takomillashuvi bilan bog'liq holda rivojlanib, yangilab bormoqda. XX asrning oxirgi yillariga qadar o'qitishning metodlari sifatida tushuntirish bayon metodi, suhbat metodi, analiz-sintez metodi, mustaqil ish metodi, induktiv-deduktiv metodlar ona tili darslarini tashkil etishda qo'llanilib kelindi. Hozirgi kunga kelib darslarni interfaol metodlardan foydalanib o'tish talab qilinmoqda. Bu metodlar bolani yoshiga va o'tilayotgan mavzuga mos tushushi muhim hisoblanib, ayniqsa, ona tili mavzularini o'quvchilarga yanada osonroq qilib tushuntirib berishga mo'ljallanadi. So'zning leksik ma'nosini aniqlash maqsadida uni morfemalarga ajratish til haqidagi fanda o'zining nazariy asosiga ega. Morfema- so'zning eng kichik, b'olinmaydigan ma'noli qismi. Bunga ko'ra ona tili dasturiga ko'ra muvofiq so'zning morfemik tarkibi III sinfdaham o'rganadi va yuqori sinflarda esa so'z turkumlarini o'rganish bilan bog'liq holda so'zning tarkibi haqidagi bilimlarni takomillashtirish ko'zda tutiladi.

O'quvchilar so'zning morfemik tarkibini va so'z yaslashini o'rganishlariga qarab so'zni morfemalarga ajratishdan ongli foydalana boshlaydilar. Ular yasama sozlarning leksik manosi sozlarning semantik o'xshashligiga qarab bilib oladilar.

Mavzuni òrganishda uch bosqichga ajratiladi:

Birinchi bosqich:- sòz yasalishini organishga tayyorgarlik bosqichi. Bu bosqichning vazifasi - òquvchilarni bir xil òzakli sòzlarning mano va tuzulishiga kòra boġlanishini tushunishga tayyorlash .Bundau vazifaning qòyilishiga dabab, birinchidan , sòzning mano va tuzulish jihatidan boġlanishini tushunish , òzining lingvistik mohiyatiga kòra , bir xil òzakli sòzlarni va sòz yasalishini òzlashtirishiga asos hisoblanadi .I sinfda kuzatish òrganiladigan materialning mazmuni va ayrim sòzlarning ma'nosi ,yozilishi tushuntirish bilan uzviy boġlanadi.

Ikkinchi bosqich: - bir xil òzakli sòzlarning xususiyatlari va barcha morfemalarning mohiyati bilan tanishtirish . Bu bosqichnong asosiy òquv vazifasi - sòzlarning manoli qismlari sifatida òzak , sòz yasovchi va shakl yasovchi qòshimchalar bilan tanishtirish , "òzakdosh sòzlar" tushunchasini shakllantirish ,bir xil òzakli sòzlarda òzakning bir xil yozilishini kuzatish hisoblanadi.

Uchinchi bosqich:- òzak sòz yasovchi va shakl yasovchi qòshimchalarning xususiyatlari hamda tildagi ahamiyatini òrganish metodikasi .Bu bosqichning òquv vazifasiga "òzak", "sòz yasovchi qòshimcha", "shakl yasovchi qòshimcha" tushunchalarini shakllantirish, sòzning leksik manosi bilan morfemik tarkibi òrtasidagi boġlanish haqidagi tasavvurlarni òstirish, òzakda jufti bor jarangli va jarangsiz undoshli sòzlarni tòġri yozish malakasining shakllantirish, nutqda sòz yasovchi qòshimchasi bor sòzlarni ongli ishlatish konikmasini òstirish kiradi. Bu bosqichning vazifasi bir- biri bilan ma'lum boġlanishda hal qilinadi.

Ta'lim òqituvchi va òquvchilarning hamkorligidagi faoliyati bòlib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning malumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda òqituvchi òz bilimi, kònikma va malakalarini mashġulotlar vositasida òquvchilarga yetkazadi òquvchilar esa uni òzlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobilyatiga ega bòladi. Òrganish jarayonida òquvchilar òzlashtirishning turli kòrinishlaridan foydalanishadi, yani òzlashtirayotgan malumotlarni qabul qilish , qayta ishlash hamda amalyotga tadbiq etishda òziga xos tavofutlarga tayanadi. Xususan talimda ilġor pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish òquv mashġulotlarining qabul qilish, qayta ishlash samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm -fan yutuqlarini amalyotga qòllash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan ,har tomonlama barkamol yuksak manaviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarni òquv jarayonida qòllashga bòlgan qiziqishlari kundan kunga ortib bormoqda .Bunday bòlishning sabablaridan ,biri shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda òquvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga òrgatilgan bòlsa , zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarni òzlari qidirip topish ,mustaqil òrganish va fikrlash, tahlil qilish ,hatto yakuniy xullosalarni ham òzlari keltirib chiqarishdahan òrgatadi.Òqituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi ,shakllanishi ,bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoyit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik ,yònaltiriluvchilik funksiyasini bajaradi.Bugungi kunda talimda **«Aqliy hujum»** , **«Fikrlar hujumi»** , **«Tarmoqlar» metodi**, **«Sinkveyn»** , **«BBB»** , **«Beshinchisi ortiqcha»** , **«6x6x6»** , **«Bahs-munozara»** , **«Rolli òyin»** ,**FSMU**, **«Kichik guruhlarda ishlash»** , **«Yumaloqlangan qor»** , **«Zigzag»** , **«Oxirgi sòzni men aytoy»** kabi zamonaviy texnologiyalar qòllamoqda .Dars mashġulotlarida òyin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobi natija beradi. Òyin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf òquvchilarining òyin-topshiriqlarni bajarishga òrganilganlarini darajasi, ularning bilimi saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari ,

òrganilganlarini xotirada tez tiklay olishi , ijodkorning qay darajada shaklanganiga ham boğliq bòlishi kerak .Talimda òquvchi shaxsni fikrlashga ,òzgarlar fikrini anglash va shu fikrni oğzaki va hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga òrgatish masalasiga etibor qaratilgan bòlib , mustaqil fikrlaydigan , nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy òrin egallaydi.

Bugungi kun òqituvchidan ilğor pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan òquv jarayonida foydalanishini talab etmoqda va biz òquvchilar shu òqituvchinig pedagogik mahoratidan kelib chiqqan holda yangi bilimlarni olishimiz va talabchanlik darajasining oshirishimiz shart va lozimdir.Yuqoridagilardan kelib chiqib , tajribalarimiz asosida dars mashğulotlarida interfaol metodlarni qòllash orqali ta'lim- tarbiya berish yòllariga doir fikrlarimizni bayon etdik ,òylaymizki ,u òquv mashğulotlari samaradorligini oshirishda amaliy yordam beradi.Shunihgdek ,òquvchilarni òz kasbiy tomonlari va ularning ham birgalikda yònalishlariniha tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik kònikmalarini shakllantirishdek masuliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin kòmakchilardan biriga aylanadi. Biz undan ijodiy yondashgan holda foydalanamiz va birinchi prezidentimizning aytgan gaplarini yodga olamiz

« Har qarichi muqaddas bòlgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda ğurur va iftixor, sadoqat tuyğularini uyğotish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab kòraylik» - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarining tatbiq etish orqali kòzlangan maqsadga erishamiz deb birinchi prezidentimiz aytib òtdilar va yoshlarga yaxshi tamondan qarashi va ularning ham tarbiya va talimni birgalikda olib borilishini taminlash masalasini yigilish vidio selektirida aytib otdilar va yana bir tomondan ona tilimiznin talimiy jihatdan ham kurib chiqishi va uning yosh avlod ongiga sindirishining takidlab òtgan edilar birinchi prezidentimiz bugungi kunda ham ona tili jamiyatga yaxshi rovojlanib uning yoshlar ongiga sindirib borilayapti buyuk til tarixini va madaniyatini yoshlar òrganishayapti va izlanuvchanlik darajasiham oshib boryapti. SHunga bejiz aytmaganlarki birinchi insoniyatnin va davlatning tiliga etiborini yuqotsa u davlat òzligini yuqotadi deb bejiz aytib otmaganlar bobolarimiz shunga bizham ona tiliga befarq bulmasligimiz shartdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.Qosimova va boshqalar .Ona tili òqitish metodikasidan .T.Noshir.2009
2. M.Yusupov. Òqish va yozish darslari samaradorligini oshirish .T. Òqituvchi-1992
- 3."Boshlangich ta'lim ", Til va adabiyot ta'limi "jurnali.
4. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" - T.:TDPU, 2000.-52 bet